

BOSHQARUV KAMPETENSIYALARINING SHAKLLANISHI**Rustambekova M.T.**

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti

Umumiy psixologiya kafedrasida kata o'qituvchisi

Ergasheva M.**Qambaraliyeva M.**

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829634>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshqaruv kompetentsiyalarining shakllanishi mavzusi ko'rib chiqilgan. Ilmiy izlanishlar natijasiga ko'ra ijtimoiy-psixologik kasbiy kompetentlik ta'lim tizimini boshqaruv jarayoni uchun zarurat sifatida qaralmoqda. Bu esa o'z navbatida boshqaruvchi tomonidan alohida bilim, ko'nikma va malakalarning o'zinigina emas, balki egallanishil ozim bo'lgan har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativbilimlar, boshqaruvning ta'sirchan usul va vositalari, boshqaruvdagi muomila madaniyati va rahbarlik faoliyatiga doir ijodiy harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv, kompetentsiya, "professional kompetensiya", "bilimdonlik", Ijtimoiy-psixologikkompetensiya.

Annotation

This article covers the topic of the formation of management competencies. According to the results of scientific research socio-psychologyigk professional competence is considered as a necessity for the management process of the educational system. This in turn implies the acquisition of integrative knowledge, influential methods and tools of management, culture of treatment in management and creative actions on the activities of leadership in each independent direction, which must be acquired by the manager, and not only of special knowledge, skills and qualifications.

Keywords: management, competence, "professional competence", "awareness", socio-psychological competence.

Аннотация

В данной статье рассмотрена тема формирования управленческих компетенций. По результатам научных исследований социально-психологическая компетентность рассматривается как необходимость для процесса управления системой образования. Это, в свою очередь, предполагает овладение менеджером не только отдельными знаниями, умениями и навыками, но и интегративными знаниями по каждому самостоятельному направлению, аффективными методами и средствами управления, культурой обращения в управлении и творческими усилиями по руководящей деятельности.

Ключевые слова: менеджмент, компетентность, "профессиональная компетентность", "эрудиция", социальнопсихологическая компетентность.

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari deganda asosan zamonaviy fanda xodimlarni boshqarish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilishda kompetensiya tushunchasiga muhim ahamiyat berilmoqda.

“Kompetentlik” – tushunchasi dastlab ta’lim sohasiga psixologik, pedagogic izlanishlar natijasida kirib kelgan tushuncha bo’lib, zamonaviy atama sifatida qo’llanilib kelinmoqda.

«Competentia» lotincha so’zdan olingan bo’lib, o’zbek tilidagi tarjima qilinganda unung lug’aviy ma’nosi «yaxshi biladigan inson», «tajribaga ega bo’lgan kishi» kabi ma’nolarni bildiradi. Shu sababli kompetentlik ta’lim jarayonida sodir bo’ladigan turli xil vaziyatlar, kutilmagan holatlar rahbarning o’zini qanday tutishi, muloqotga kirishuvchanligi, qo’l ostidagilarni ruhiy holatlarini tushuna olishq obilyatiga ega bo’lishi, raqobaddosh tomonlar bilan o’zaro munosabatlarda yangi yo’l tutishi, noaniq vazifalarda mavjud muammolar ziddiyatlarga to’la ma’lumotlardan foydalanishda rahbar tomonidan o’zlashtirilgan bilim, ko’nikma va malakalarni aniq maqsadlar asosida qo’llay olish, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik” ni anglatadi.

Kompetensiya – xodimning kompaniyada kutayotgan darajada va belgilangan tarkibda ishlab chiqarish xulqini muntazam ravishda namoyish qilishga tayyorlik qobiliyati. Kompetensiyalar tizimini yaratishda tashkilot xodimlarning faoliyatiga taalluqli muhim mezonlar majmuasini standart talablarga asosan tuzadi. Shuningdek, kompetensiya xodimlarning tashkilotda ham professional, ham ijtimoiy jihatdan tengligi xususida guvohlik beradi.

XX asrning 90-yillarida mutaxassislariga malakaviy talablarni quyuvchi “Xalqaro mehnat tashkiloti” malaka oshirish hamda boshqaruv xodimlarni kasbiy qayta tayyorlashda “tayanch kompetensiya”lar degan tushunchani fanga kiritdi. Tayanch kompetensiyalari turli xil kasbiy birlashmalarda mutaxassislarning ijtimoiy - professional jihatdan ta’minlanishi hamda faoliyatga moslashishida xodimlarning xizmat vazifalaridan kelib chiqib o’ziga xos xarakter kasb etadi.

Personalni boshqarish alohida ahamiyat kasb etib, tashkilotda kishilarga ta’sir ko’rsatuvchi uchta asosiy omilga alohida diqqat-e’tiborni qaratish maqsadga muvofiq sanaladi. Bular tashkilotning iyerarxik tuzilmasi, madaniyat, bozoro millaridir. Ushbu ta’sir ko’rsatish omillari juda murakkab tushunchalar bo’lib, amaliyotda kamdan-kam hollarda bir-biridan alohida ravishda qo’llanadi. Ulardan birontasi qanchalik ustuvor bo’lsa, tashkilotdagi iqtisodiy vaziyat qiyofasi ham shunday bo’ladi. Ko’pincha kundalik muloqotda biz “kompetensiya” yoki “bilimdonlik” tushunchalarini tez-tez ishlatamiz. Ayniqsa, “professional kompetensiya” tushunchasi ko’proq diqqatni tortadi. Lekin, ba’zan insonlar bilan ishlash borasida “kommunikativ kompetensiya” tushunchasi ham ishlatiladi. Bu aslida o’zgaralar bilan til topisha bilish, o’z nutqini ravon va bir tekisda tuzish orqali fikrlarini boshqalarga yetkaza olish kabi muhim xususiyatlar bilan bog’lanadi. Psixologiya fanida, xususan, uning “Boshqaruv psixologiyasi” sohasida oxirgi paytlarda “ijtimoiy-psixologik kompetensiya” fenomeni ajratilmoqdaki, mohiyatan u – kommunikativ kompetensiyadan kengroq va ko’p qamrovliroqdir. Professional faoliyat shaxsdan juda ko’p bilimlarni hamda malakalarni talab qiladi. Nima uchun u yoki bu kasbni tanlaganini anglab yetgan shaxs (motivlar muammosi), endi o’z faoliyati va qobiliyatlarini boshqara bilishi va o’z ustida muttasil ishlab, malakalarini orttirib borishi shart. Professional kompetensiya shu nuqtai nazardan shaxs umumiy madaniyatining shunday yo’nalishiki, unga faqat kasbiga taalluqli bo’lgan bilimlardan tashqari, shu bilimlarning hosil bo’lish yo’llari va malakalarning takomillashuvini ta’minlovchi psixologik jarayonlar va holatlarni bilishni ham taqozo etadi. Bu psixologiyada bilish jarayonlari, ularning mohiyati va kechishini anglash demakdir.

Boshqaruvchining tayanch kompetensiyalari. Barcha ijtimoiy tarmoqlar borki boshqaruvga muhtojlik sezadi. Agar boshqaruv jarayoni sustkashlik asosida qurilgan bo'lsa boshqaruvda samaradorlik bo'lmaydi. Rahbarning boshqaruvdagi roli past bo'ladi yondoshuvlar asosida ta'lim jarayonini tashkiletgan, yoki boshqaruvga qobiliyati yuq deb qaraladi. Bugungi kunda zamonaviy boshqaruvga xos kompetensiyalar farqlanadi.

G.Miroljubova o'zining "Menejlar madaniy kompetensiyalarining rivojlanishi" (2005) deb nomlangan o'quv-uslubiy qo'llanmasida boshqaruvchining tayanch kompetensiyalari xususida zamonaviy, ilmiy jihatdan asoslangan qator fikr-mulohazalarini ta'kidlab o'tadi. Shu bois ham, da'vogarning lavozimgaloyiqlikmezoni xususida gap ketganda, mutaxassislar oldida boshqaruvchi shaxsiga xos quyidagi tayanch kompetensiyalarni aniqlash yoki o'rganish masalasi ko'ndalang turadi: Professional kompetensiya bu o'zi boshqarayotgan soha faoliyatini mukammal darajada yo'lga quyish uchun tashkilot missiyasini aniqlashtirishga xizmat qiluvchi mavjud ma'lumot, bilim ham da malakalarga ega bo'lishlikdir. Xulosa qilib aytganda uslubiy kompetensiya bu rahbarning bilgan narsalari, shaxsiy malaka va ko'nikmalari, turli loyihalar xususidagi ma'lumotlar hamda topshiriqlarni tez, to'g'ri va tushunarli (operativ) tarzda xodimlarga yetkaza olish qobiliyati. Ijtimoiy-psixologik kompetensiya bu shaxsning ijtimoiy psixologik hodisalar hamda muomala qonuniyatlari, o'zgalarni bilish, to'g'ri idrok qilish, dilidagini anglash va shu asosda o'zaro hamkorlikni tashkil qilish borasidagi savodxonligidir.

References:

1. Andreeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. Uchebnik.- M.: Aspekt Press, 1999.-376 s.
2. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
3. G'oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002
4. Bimaganbetova, A. K., Daniyarov, T. A., Rustambekova, M. E., Duysenova, M. M., Rysbekova, A. K., &Berkimbaev, K. M. (2013). Pedagogical and psychological conditions of formation of teacher's readiness to realize innovative technologies of training. *LifeScienceJournal*, 10(10), 71-78.